

**A SAÚDE DO TRABALHADOR COMO DIREITO HUMANO:
UMA ABORDAGEM PROPOSTA PELA 5ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA**

**WORKERS' HEALTH AS A HUMAN RIGHT: AN APPROACH
PROPOSED BY THE 5TH NATIONAL CONFERENCE ON
WORKERS' HEALTH**

Bruno Wurmbauer Junior¹

Resumo

O artigo discute o direito à saúde no Brasil, com foco na saúde dos trabalhadores, destacando sua relação com outros direitos fundamentais, como o direito ao trabalho. Um trabalhador doente não exerce plenamente esse direito, o que torna a saúde no trabalho um direito humano essencial.

A análise é feita sob a ótica dos direitos humanos, que são princípios ético-jurídicos universais, inalienáveis, interdependentes e de aplicação imediata. Esta abordagem reforça a dignidade do trabalhador e a responsabilidade do Estado em protegê-la. O Direito à saúde do trabalhador está ligado a garantias previstas em declarações internacionais, referindo os direitos à vida, à privacidade, à não discriminação e à informação, além de destacar a confidencialidade dos dados de saúde para preservar a empregabilidade.

No Brasil, esse direito é garantido pelo SUS e pelas Leis 8080/90 e 8142/90, que definem a saúde do trabalhador como um conjunto de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação, considerando as condições específicas de trabalho. A participação comunitária e dos trabalhadores na formulação das políticas públicas é destacada.

As conferências nacionais sobre saúde do trabalhador e gestão do trabalho são instrumentos relevantes. A 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, prevista para 2025, abordará temas como a política nacional, as novas relações de trabalho e a participação popular. Essa abordagem está alinhada com a ONU, que

¹ Advogado inscrito na OAB/DF desde 2008, com mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) em 2014. Chefe de Divisão Jurídica de Controladoria da Consultoria Jurídica e Presidente da Comissão de Ética da Ebserh.

defende a perspectiva dos direitos humanos como forma de garantir e fortalecer o direito à saúde dos trabalhadores.

Palavras-Chave: Saúde; Trabalhador; Direitos Humanos; Controle Social

Abstract

This article examines the right to health in Brazil, focusing on workers' health and its connection to other fundamental rights, particularly the right to work. A worker in poor health cannot fully exercise this right, making occupational health a fundamental human right.

The analysis adopts a human rights perspective, emphasizing their universal, inalienable, interdependent, and immediately applicable nature. This framework reinforces the dignity of workers and the State's duty to protect it. The right to health at work is linked to international declarations that guarantee rights such as life, privacy, non-discrimination, and access to information. It also underscores the importance of health data confidentiality to safeguard employability.

In Brazil, this right is enshrined in the Unified Health System (SUS) and in Laws 8080/90 and 8142/90, which define workers' health as a set of actions for promotion, protection, recovery, and rehabilitation, considering the specific working conditions. The active participation of workers and communities in public health policy is also emphasized.

National conferences on workers' health and labor management are key mechanisms. The 5th National Conference on Workers' Health, scheduled for 2025, will address national policy, new labor relations, and popular participation. This approach aligns with the United Nations' advocacy for a human rights-based approach to health, aiming to ensure and strengthen workers' right to health through both institutional accountability and worker empowerment.

Keywords: Health; Worker; Human Rights; Social Control

1 INTRODUÇÃO

O debate no Brasil sobre o direito à saúde é muito complexo. As discussões normalmente giram em torno do acesso e da existência ou não de limites à universalização da saúde, constitucionalmente prevista e operacionalizada pelo modelo do Sistema Único de Saúde – SUS. Não é desconhecido que o Estado brasileiro tem tido dificuldade

em suportar os custos dos medicamentos e tratamentos cada vez mais especializados e caros.

Mas o direito à saúde é muito mais amplo do que meramente tratar das questões do acesso ou mesmo circunscrever a colóquios sobre mínimo existencial ou reserva do possível. Ele também influi na configuração de outros tantos direitos igualmente fundamentais.

Também no universo laboral, o direito à saúde é decisivo. Veja-se que uma pessoa adoecida não terá sequer forças para exercer plenamente o seu direito ao trabalho. Isto permite concluir, que a saúde do trabalhador, como espécie da saúde em geral, é um direito humano que deve ser observado por todos ².

De fato, examinado pelo prisma dos direitos humanos, garante-se uma carga epistemológica extraordinária ao direito à saúde do trabalhador, o que proporciona imediato o alívio para o seu sofrimento.

No presente artigo, objetiva-se verificar como a abordagem da saúde do trabalhador como direito humano se conecta e se articula com o sistema único de saúde – SUS em seus principais documentos e instrumentos.

2 DIREITOS HUMANOS

Apesar dos direitos humanos serem atualmente esgrimidos como panaceia para qualquer situação de extrema injustiça com que se depare o cidadão, não há uma compreensão precisa do seu significado. Assim, antes de se avançar sobre o estudo da saúde do trabalhador propriamente como um direito humano, é importante primeiramente encontrar uma definição para a expressão “direitos humanos”.

Os direitos humanos são preceitos ético-jurídicos que visam a assegurar ao homem sua dignidade. Pode-se dizer que são “conjunto de direitos positivados ou não, cuja finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, por meio da limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos pontos de partida dos indivíduos, em um dado momento histórico”³.

Direitos “positivados” são aqueles que efetivamente integram o ordenamento jurídico em vigor num determinado país e numa

²SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. A saúde do trabalhador como um direito humano, in Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 31, 2007 p. 137.

³CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21.

determinada época, contrapondo-se a uma ideia abstrata de direito que exprime algum tipo de justiça superior e suprema, conhecida como “direito natural”⁴.

Por outro lado, importa aos direitos humanos limitar o arbítrio estatal, da que “a circunstância de o homem ter personalidade exige que desfrute de um espaço de liberdade com relação a ingerências dos Poderes Públicos”⁵.

Por fim, os direitos humanos têm como características principais serem universais, indisponíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, indivisíveis, interdependentes e complementares, dotados de historicidade e com proibição do retrocesso, além de possuírem aplicabilidade imediata e caráter declaratório.⁶

Os direitos humanos são garantidos por tratados internacionais e recepcionados no ordenamento jurídico nacional com status de lei ordinária, porém o STF adota entendimento que lhes garante uma posição hierárquica diferenciada, supralegal, o que significa que estão acima da legislação infraconstitucional, e devem respeito tão somente às normas de caráter constitucional.⁷ Isto significa que os tratados de direitos humanos aos quais o Brasil adira não podem ser modificados por lei posterior editada pelo parlamento nacional.

Os direitos humanos foram proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, assinalando ao longo de seus trinta artigos direitos importantíssimos, em especial que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, e que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.⁸

Em 1993, a Declaração dos Direitos Humanos de Viena ampliou o alcance da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

⁴GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 22.

⁵MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 442.

⁶CASADO FILHO, Napoleão. Op.cit. p. 24.

⁷BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p.512.

⁸ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal dos direitos humanos. Acesso em <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/por.pdf>. Acesso em 20 out. 2024.

estabelecendo que a proteção e promoção dos direitos humanos devem ser respeitados e implementados por ações positivas dos Estados nacionais ⁹.

3 DIREITOS HUMANOS DIRETAMENTE RELACIONADOS COM A SAÚDE DO TRABALHADOR

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU traz, como visto, trinta artigos que relacionam de forma expressa os direitos dos seres humanos. Interessa verificar que os direitos humanos têm sempre aplicação no âmbito da saúde do trabalhador, afinal são todos seres humanos.

O **direito à vida (art. III)** é o principal dos direitos humanos, sendo o que possui a maior relevância, já que o exercício dos demais direitos depende de sua existência. Obviamente, seria absolutamente inútil tutelar todos os demais direitos, como o direito à saúde do trabalhador sem que fosse assegurada a sua vida.

O **respeito à vida privada (art. XII)**, compreende a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Com a crescente intromissão na vida íntima das pessoas proporcionada até por meios eletrônicos, é fundamental assegurar-se o respeito à privacidade de cada ser humano ¹⁰. O direito à privacidade também deve ser aplicado quanto à necessária confidencialidade das informações relacionadas com a saúde do trabalhador, já que determinadas condições clínicas, acaso divulgadas indevidamente, podem ser objeto de análise preconceituosa ou incorreta e, assim, influir diretamente na sua empregabilidade.

Os trabalhadores, no tocante à sua saúde, também não podem ser desrespeitados quanto ao **direito de não ser discriminado (art. VII)**, valendo dizer também que é objetivo fundamental da república, tal qual previsto no art. 3º da na Constituição Federal “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”¹¹.

⁹ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Viena, 1993. ONU. Disponível em https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf. Acesso em 20 out.2024.

¹⁰PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

¹¹BRASIL, CF, 1988, 3º, IV.

Outro dos direitos fundamentais que se conecta com o direito à saúde do trabalhador é o **direito à informação (art. XIX)**. O direito de informação contém um tríplice alcance: o direito de informar, o de se informar e o de ser informado¹². Neste particular, importante haver uma preocupação em se prevenir, pela informação, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

Por fim, cabe destacar que o próprio direito à **saúde e o bem-estar (art. XXV)**, na qualidade de direito humano *lato sensu*, é protegido por inúmeros documentos internacionais e pela Constituição Federal.

4 DIREITOS HUMANOS E DIREITO À SAÚDE NA ORDEM CONSTITUCIONAL

Em última instância, a luta pelos direitos humanos é a luta pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana, em suas múltiplas facetas¹³.

A dignidade humana é um valor que fundamenta e orienta o exercício do poder estatal. Com expressa previsão do artigo primeiro, inciso III, da Constituição, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República e do Estado Democrático de Direito.¹⁴ Como princípio fundante, “o princípio da dignidade humana, o mais importante, [...] constitui o núcleo de toda a ação estatal, já que o Estado tem como último escopo proporcionar o bem comum, que é a promoção da dignidade do ser humano”¹⁵.

A proteção à dignidade humana como valor fundante impõe simultaneamente dois deveres ao Estado. Primeiro, há o **dever de respeito**, consistente na imposição de limites à ação estatal para que a dignidade seja garantida em seu mínimo. Por outro lado, existe o **dever**

¹²PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 118.

¹³CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.225.

¹⁴BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30. set. 2024.

¹⁵MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 260.

de garantia, que é o conjunto de ações que fornecem condições materiais para promover a dignidade humana ¹⁶.

O trabalho e a saúde, por sua vez, também são considerados direitos sociais de estatura constitucional pela Magna Carta, em seu art. 6º. Na esfera constitucional, ainda, o art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ¹⁷.

5 POSITIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO À SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS – A LEI 8.080/90

Quando se examina a legislação que rege a questão da saúde como direito humano do trabalhador, observa-se que a Lei nº 8.080/90 inclui a saúde do trabalhador no campo de atuação do SUS.

A lei orgânica da saúde dispõe a saúde do trabalhador como o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Este conjunto de atividades abrange, na forma dos oito incisos seguintes, a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; a participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; a participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; a avaliação do impacto que as tecnologias

¹⁶RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 119.

¹⁷BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30. set. 2024.

provocam à saúde; a informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

A Lei do SUS também estabelece em seus artigos 12 e 13, especificamente com relação à saúde do trabalhador, a criação uma comissão intersetorial de âmbito nacional, cuja finalidade é articular políticas e programas de interesse para a saúde do trabalhador.

6 A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO DA SAÚDE

A Lei nº 8142/90, trata da participação da comunidade na gestão do sistema único e das formas de seu financiamento. Apesar de não mencionar especificamente os trabalhadores em seu texto, incluindo-os no grupo dos “usuários”, que têm representação no conselho de saúde, certo é que este órgão vem promovendo conferências regulares que procuram inserir a classe trabalhadora na discussão sobre a saúde do trabalhador.

Neste sentido, para fomentar o debate acerca da garantia da educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do processo de trabalho e o cuidado, bem como para rever o processo de formação de profissionais da saúde em todos os níveis, sempre com o fim de promover a produção de conhecimento e compromisso social com o SUS é que se promovem as conferências nacionais de gestão de trabalho e educação em saúde.

Paralelamente, dois fóruns têm concentrado a atenção sobre a saúde do trabalhador: as conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde e as conferências nacionais de saúde do trabalhador e da trabalhadora.

As conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde estão focadas na educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do trabalho e do cuidado, além da revisão dos processos de formação de profissionais da saúde.

Até o momento, foram realizadas 4 (quatro) Conferências Nacionais de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A primeira, realizada em 1986, denominava-se como Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde e teve o tema central da "Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária". A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde aconteceu em 1993, com o tema "Os desafios éticos frente às necessidades no setor saúde". Já a 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde foi realizada em 2006, com o tema "Trabalhadores de saúde e a saúde de todos os brasileiros: práticas de trabalho, de gestão, de formação e de participação"¹⁸. A 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde ocorreu em dezembro de 2024, com o tema "Democracia, Trabalho, e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS Acontecer". Como aduz o seu documento orientador, as discussões sobre o tema servirão como um farol para a visibilidade das trabalhadoras e trabalhadores do SUS e da luta por seus direitos no trabalho, reconhecendo o valor das pessoas que fazem o SUS acontecer¹⁹.

Já as conferências de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras permitem que a população brasileira contribua para a formulação de políticas públicas e direcione as ações de governo, em todas as esferas da federação, em um sistema descentralizado e integrado de saúde.

Por enquanto, realizou-se quatro conferências nacionais de saúde do trabalhador. A 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – CNST ocorreu em 1986 com três temas propostos "Diagnóstico da Situação de Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Novas Alternativas e Atenção à Saúde dos Trabalhadores e Política Nacional de Saúde e Segurança dos Trabalhadores". A 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – 2ª CNST, teve como tema central

¹⁸ BRASIL. Documento orientador da 4ª conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/4a-cngtes/publicacoes/documento-orientador-da-4a-cngtes.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 15h45min.

¹⁹ Ibid.

“Construindo uma Política de Saúde do Trabalhador”, ao passo que a terceira edição da conferência, que se realizou em 2005 teve como tema “Trabalhar, Sim! Adoecer, Não!”. A 4ª CNSTT veio a ocorrer em 2014 com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de todos e todas e Dever do Estado”.

Somente em 2025, mais de dez anos após a última plenária, acontecerá a próxima 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, cujo tema central escolhido é “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. Serão três eixos de debate: Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora; e Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social ²⁰.

7 A CARTA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SUS E A SAÚDE DO TRABALHADOR

Por fim, a carta de direitos do usuário do SUS é, na verdade, a Portaria Nº 1820/2009, editada pelo Ministério da Saúde, em 13 de agosto de 2009, com a pretensão de regular os direitos e deveres dos usuários da saúde.

Ao longo dos seus onze artigos, a palavra “trabalhador” só aparece uma vez no texto, como possíveis partícipes nas instâncias de controle social do SUS. Já a locução “direitos humanos” não é mencionada. Não há, por conseguinte, qualquer menção a “saúde do trabalhador”, ou mesmo a “direito humano da saúde do trabalhador”.

A utilização do vocábulo “usuário” parece significar que é um desejo das autoridades em saúde em transformar os serviços em saúde em um mero e impessoal serviço administrativo, dentro de uma ótica que não contempla as especificidades do cuidado em saúde, em especial a condição de presumida vulnerabilidade daqueles que são atendidos pelo SUS.

Não obstante este fato, o art. 4º da Carta tem a afirmação que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. A menção a um “atendimento

²⁰ Ibid.

humanizado”, tal qual previsto em norma, sugere uma aproximação com a perspectiva de direitos humanos.

Este alinhamento é revelado logo no parágrafo único do referido artigo, eis que se estabelece ali que a pessoa tem direito a atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, numa clara remissão ao caráter universal do SUS como um sistema de saúde que se pretende dirigido a todos os brasileiros, mas que ainda se mostra, na prática, discriminatório e restrito.²¹

Ao dispor que “Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde”, o art. 2º da Carta do Usuário do SUS prescreve o direito à saúde. No caso dos § 2º e 3º do mesmo artigo, pode-se identificar o direito à vida, nas suas vertentes que garantem a segurança do usuário (que pode ser o trabalhador) nos cuidados de saúde, assim como o direito aos cuidados de saúde de emergência.

8 A SAÚDE DO TRABALHADOR COMO DIREITO HUMANO

O trabalhador, que já está em situação de vulnerabilidade para com o empregador ²², também está em situação inferiorizada com relação aos profissionais de saúde, quando adoecido. A doença provoca muitas das vezes, dor, enfraquecimento, sofrimento e desgastes, ou seja, “uma série de elementos constituintes de um estado de fragilidade que se espalha por todas as esferas da vida do paciente”. ²³

Porém, no seu cotidiano, mesmo longe da doença, o trabalhador também tem direito a uma vida digna e um meio-ambiente laboral sadio, sem que seja tratado de forma degradante, devendo ser respeitado ainda em seu direito à privacidade e sem discriminação, do

²¹ BACKES Dirce, KOERICH Magda, RODRIGUES Anna e outros, O que os usuários pensam e falam do Sistema Único de Saúde? Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários, Revista Ciênc. saúde coletiva 14 (3), Jun 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000300026>

²² LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 134

²³ ALBUQUERQUE, Aline. Direitos Humanos do Paciente. Curitiba: Juruá, 2016. p. 39.

ponto de vista da saúde. Deve, por fim, ser bem informado quanto às condições do seu trabalho, para prevenir-se contra doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, podendo, enfim, viver uma vida laboral saudável, dentro do que estabelece o preâmbulo da constituição da OMS: “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”²⁴.

Malgrado a Constituição Federal erija o direito do trabalho e o direito à saúde como direitos sociais, evidenciando que a saúde do trabalhador, por extensão deva ser protegida, a realidade mostra que a classe operária segue sendo vilipendiada não só pelo desrespeito às regras trabalhistas, mas também com respeito às legislações sanitárias. De fato, “o modelo atual de atenção à Saúde do Trabalhador, no atendimento a interesses hegemônicos, encerra uma lógica perversa que vem penalizando os trabalhadores com a perda de sua saúde.”²⁵

A carta dos direitos do usuário do SUS, da mesma forma, quase não menciona “trabalhadores” e não refere “direitos humanos”, preferindo empregar a terminologia “usuário”. Esta terminologia permitiria considerar o usuário do sistema de saúde público como um consumidor, colocando a seu dispor o plexo de direitos existentes no Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Lei 8.078/90. Porém, o antagonismo que se vislumbra numa relação de consumo não adere plenamente às peculiaridades do vínculo do trabalhador que é atendido no SUS pelo profissional de saúde, pois, nos serviços públicos de saúde, não se pode se socorrer do CDC, dado que não existe uma “atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”²⁶.

²⁴ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição. Disponível em https://treaties.un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf. Acesso em 10 set. 2024.

²⁵OLIVEIRA, Maria Helena; VASCONCELOS, Luiz Carlos. Política de Saúde do Trabalhador no Brasil: Muitas Questões Sem Respostas. Cad. Saúde Pública: Rio de Janeiro, 8(2). P. 150-156, Abr/jun, 1992. Disponível em <https://www.scielo.br/j/csp/a/JWLdR7Q9K7yJcGksqGKchJL/?format=pdf&lang=pt>

²⁶BRASIL. Lei nº 8.078/90, de 11 de setembro de 1990. Código de defesa do consumidor. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em: 30. set. 2024 - Art. 3º, §2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista

Em avanço, ainda que pudesse ser aplicada com respeito ao “usuário” do SUS, em atendimento, não haveria espaço para que o trabalhador fosse contemplado quando não estivesse sendo diretamente atendido pelos profissionais do SUS.

Neste ponto, como visto, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), estabelece um conjunto de atividades para promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A triste realidade é que, não obstante, os problemas perduram e prosseguem as dificuldades para superar as questões relativas à saúde do trabalhador. Embora a saúde do trabalhador tenha sido normatizada em alguns aspectos após a criação do SUS, a “disposição normativa e operacional evidencia certa indolência com a saúde dos trabalhadores, a ponto de causar perplexidade, se olharmos para os dados epidemiológicos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.”²⁷

A Lei nº 8.142/90, por sua vez, complementou a Lei nº 8.080/90, propondo formas de financiamento e também a participação democrática da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. Com isso, ao longo dos anos foram organizadas seguidas conferências focadas em diversos aspectos saúde do trabalhador: as conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde e as conferências nacionais de saúde do trabalhador e da trabalhadora.²⁸

Para os debates da próxima nova conferência que se avizinha, imagina-se uma abordagem da saúde do trabalhador como direito humano. Este enfoque permitirá agregar valor primeiramente aos direitos do trabalhador *lato sensu*, pois atrai um simbolismo adicional

²⁷AGUIAR, Luciene; VASCONCELLOS, Luiz Carlos. A gestão do Sistema Único de Saúde e a Saúde do Trabalhador: o direito que se tem e o direito que se perde. Rev. Saúde debate 39 (106), Set 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/bcYTKg63YWdHD4hRBt3ZfVH/?lang=pt>.

²⁸“A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida pela Lei 8.142 de 1990 em instâncias colegiadas como as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, com a representação de vários segmentos sociais.” In BRASIL Documento Orientador da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. p.22. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnst/documento-orientador.pdf>. Acesso em 03/05/2025 às 11h42min

que outras áreas do direito - trabalhista, previdenciário, sanitário, civil, econômico - não têm conseguido garantir na seara trabalhista.²⁹

Em continuidade, quanto aos ambientes tóxicos e pouco salubres para o trabalho, o apelo aos direitos humanos aumenta o repertório para a proteção dos trabalhadores contra racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, o etarismo e a xenofobia, dentro das relações laborais. Também serve como arcabouço jurídico para enfrentamento jurídico de um dos maiores problemas do mundo do trabalho hoje: o sofrimento mental, decorrente de culpabilização da vítima, assédios de toda ordem, segregação, demissão imotivada, autoritarismo e tantas inesgotáveis situações bem conhecidas.³⁰

O uso de ferramentas e princípios dos direitos humanos pode motivar o envolvimento de outras esferas de Estado; a construção e aprimoramento de instrumentos jurídico-normativos; a possibilidade de aportes de novas rubricas orçamentárias; a provocação do Poder Legislativo para tratar da saúde do trabalhador e da trabalhadora; a influência sobre acordos e negociações coletivas, entre outros.³¹

A proposta acima colocada no âmbito das conferências dos trabalhadores se alinha com o posicionamento da própria ONU, que tem estimulado uma abordagem baseada em direitos humanos para a saúde para garantir o próprio direito à saúde e outros direitos humanos que lhe são correlatos. O organismo internacional elabora e implementa suas políticas orientando-as segundo os padrões e princípios dos direitos humanos, sempre procurando estimular a capacidade dos gestores a cumprir as suas obrigações, ao mesmo tempo que empoderam os titulares dos direitos de saúde a postulá-los efetivamente.³²

²⁹BRASIL. Documento Orientador da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. p.06. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/documento-orientador.pdf>. Acesso em 03/05/2025 às 11h42min

³⁰BRASIL. Documento orientador da 5ª conferência nacional sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/cns-5a-cnstt-documento-orientador-1.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 16h02min

³¹BRASIL. Documento orientador da 5ª conferência nacional sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/cns-5a-cnstt-documento-orientador-1.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 16h02min.

³²ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A human rights-based approach to health. Disponível em < <http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/hrba/en/>>. Acesso em 10/07/2016 às 10h43min.

Percebe-se, assim, o acerto na orientação da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, quando propõe que a saúde do trabalhador seja definitivamente percebida como verdadeiro direito humano essencial à dignidade e à cidadania plena e como eixo estruturante da discussão laboral na saúde. O incremento argumentativo enriquecerá e elevará o nível do debate sobre a saúde do trabalhador, hoje restrita a um aspecto meramente clínico, e fornecerá instrumentos mais sólidos na luta para que o trabalho não seja uma fonte de adoecimento, mas sim um instrumento de realização pessoal e justiça social.

9 CONCLUSÃO

Os direitos humanos são preceitos éticos-jurídicos que visam a assegurar ao homem uma vida digna e podem ser utilizados para a defesa da saúde do trabalhador.

Os direitos humanos relacionados com a saúde do trabalhador, então, são aplicações dos direitos humanos clássicos. Entre eles, o direito à vida, o direito de não ser submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o respeito à vida privada, o direito de não ser discriminado, o direito à informação, e, por fim, direito à saúde o bem-estar. Cada um possui desdobramentos que se amoldam a situações que se abatem sobre a saúde do trabalhador, oferecendo assim um ferramental ético-jurídico para a superação de desconformidades e ilegalidades.

Quanto à constitucionalidade dos direitos humanos, estão intimamente relacionados com a ideia de dignidade humana, que é fundamento da República e do Estado Democrático de Direito, estando sedimentado na Carta Magna assim como os direitos sociais à saúde e ao trabalho,

Já no âmbito estritamente legal, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) incluiu a saúde do trabalhador no campo de atuação do SUS e estabelece mecanismos para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, no que foi complementada pela Lei nº 8.142/90, que trata do financiamento e a participação democrática do SUS. Também existe a Carta de Direitos dos Usuários do SUS (Portaria-GM/MS nº 1820/2009), em 13 de agosto de 2009, que regula os direitos e deveres dos usuários da saúde.

Mesmo com as ferramentas e instrumentos garantidos pela legislação, indene de dúvidas que não se respeitam direitos laborativos básicos, especialmente aqueles relacionados com a saúde e ao bem-estar do trabalhador.

Uma proposta é adotar abordagem da saúde do trabalhador como direito humano. Com isso, inova-se e agrega valor simbólico, além de ganhar novas formas de proteção jurídica para a saúde do trabalhador.

Esta solução vem sendo trabalhada no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, mais precisamente nas discussões preliminares da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e reflete um posicionamento da ONU, que tem estimulado uma abordagem baseada em direitos humanos para a saúde para garantir o próprio direito à saúde e outros direitos humanos que lhe são correlatos. Sem dúvida um caminho auspicioso para a ampliação da defesa do direito à saúde do trabalhador!

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Luciene; VASCONCELLOS, Luiz Carlos. A gestão do Sistema Único de Saúde e a saúde do trabalhador: o direito que se tem e o direito que se perde. *Revista Saúde em Debate*, v. 39, n. 106, set. 2015.

ALBUQUERQUE, Aline. *Direitos humanos dos pacientes*. Curitiba: Juruá, 2016.

BACKES, Dirce; KOERICH, Magda; RODRIGUES, Anna; et al. O que os usuários pensam e falam do Sistema Único de Saúde? Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, v. 14, n. 3, jun. 2009.

BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Documento orientador da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

BRASIL. Documento orientador da 5ª Conferência Nacional sobre Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1820, de 13 de agosto de 2009. Carta dos direitos dos usuários da saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012.

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

COHEN, Jonathan; EZER, Tamar. Human rights in patient care: a theoretical and practical framework. *Health and Human Rights*, v. 15, n. 2, dez. 2013.

ELLS, Carolyn; HUNT, Matthew R.; CHAMBERS-EVANS, Jane. Relational autonomy as an essential component of patient-centered care. *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, v. 4, n. 2, out. 2011, p. 79–101.

EPSTEIN, Ronald M.; STREET JR., Richard L. The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, v. 9, n. 2, mar./abr. 2011.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. v. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

LONGTIN, Yves; SAX, Hugo; LEAPE, Lucian L.; SHERIDAN, Susan E.; DONALDSON, Liam; PITTET, Didier. Patient participation: current knowledge and applicability to patient safety. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 85, n. 1, jan. 2010, p. 53–62.

MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São Paulo: Saraiva, 2012.

McCORMICK, Thomas. Human dignity in end-of-life issues: from palliative care to euthanasia. In: DILLEY, Stephen; PALPANT, Nathan J. (org.). *Human dignity in bioethics: from worldviews to the public square*. Nova York: Taylor & Francis, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

OLIVEIRA, Maria Helena; VASCONCELOS, Luiz Carlos. Política de saúde do trabalhador no Brasil: muitas questões sem respostas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 150–156, abr./jun. 1992.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Viena. 1993.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A human rights-based approach to health.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição.

PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SHALLER, Dale. Patient-centered care: what does it take? The Commonwealth Fund, out. 2007